

Analisis Sistem dan Desain Sistem pada Perancangan Sistem Informasi Modern

Fadli Atmadjaya, Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

Abstract — An effective and properly implemented information system will affect management performance in controlling the production system of the manufacturing industry and non-manufacturing. However, information systems that are too complex and complex can decrease the efficiency of the overall production system. Systems are a set of components or networks of interrelated procedures and work together to form a network to achieve certain goals or objectives. In the study of literature will be discussed on system definition, system analysis and system design, life cycle of information system development (SDLC), rapid application development (RAD), computer-based software engineering tools (CASE), Agile methodology and eXtreme programming, object-oriented analysis and design, and rational integrated processes (RUP), BPD, ERD, and databases. System analysis and design are needed in making improvements to the design of information systems amid problems from each sector. The design of information systems is required by tourism, warehousing, MSMEs, and laboratories, which in the sector are both aimed at increasing information process activities, improving data security, and delivering information processes carried out effectively and efficiently. The existence of information system design applications can improve the quality and quantity in each sector.

Keywords: Information, System, Analysis, Component, Design

I. PENDAHULUAN

Organisasi industri manufaktur tidak terlepas dari hal tersebut. Sistem informasi yang efektif dan diimplementasikan secara benar akan mempengaruhi performansi manajemen dalam mengendalikan sistem produksi dari industri manufaktur. Akan tetapi, sistem informasi yang terlalu kompleks dan rumit dapat menurunkan efisiensi sistem produksi secara keseluruhan. Aplikasi berbasis web seringkali digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi suatu proses. Contoh penerapannya cukup luas seperti untuk meningkatkan efisiensi pada proses pembelajaran, konsumsi energi listrik di rumah, serta pada proses pengumpulan data survei. Peningkatan efisiensi tersebut terjadi karena aplikasi berbasis web mempermudah aktor yang terlibat dalam sistem untuk melaksanakan tugas mereka. PT X merupakan salah satu

industri semen di Indonesia dan untuk menjaga keunggulan kompetitifnya PT X mendirikan beberapa Laboratorium Proses yang bertanggung jawab terhadap aktivitas pengendalian kualitas, salah satunya adalah Laboratorium Proses IV.

CV. ABB bergerak dalam bidang jasa transportasi darat. Melayani antar jemput karyawan, sewa mobil kecil, mobil elf, bis $\frac{3}{4}$, bis besar, dan pariwisata. Gudang yang ada di CV. ABB digunakan untuk penyimpanan spare part dan alat yang digunakan untuk memperbaiki mobil yang digunakan untuk melayani pelanggan. Manajemen Pergudangan di CV. ABB belum begitu baik seperti pendataan gudang, data request part, data stock spare part, data pengeluaran spare part, dan data purchase order yang masih sangat manual.

Kondisi geografis Kelurahan Sungai Pisang yang terletak di pinggir pantai dan tidak terlalu jauh dari potensi wisata pulau yang terkenal di Sumatera Barat, menjadi peluang bagi masyarakat Sungai Pisang khususnya nelayan biduk untuk meningkatkan taraf hidupnya. Pariwisata merupakan salah satu industri yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal penyediaan lapangan kerja, pendapatan, tarif hidup, dan dalam mengaktifkan sektor produksi lain di dalam negara penerima wisatawan.

Usaha kecil menengah di Kepulauan Bangka Belitung pada umumnya memproduksi makanan khas yang terbuat dari hasil laut, seperti ikan, udang, maupun cumi-cumi. Umumnya makanan khas ini diproduksi oleh industri rumah tangga. Produk UMKM lain yang juga cukup banyak di Kepulauan Bangka Belitung adalah produksi kain tenun cual khas Bangka. Kain tenun ini bahkan telah mengalami banyak perkembangan dan modifikasi sehingga nyaman di pakai sehari-hari, bahkan kain cual juga telah menjadi seragam di beberapa sekolah dan instansi pemerintah. Sampai saat ini, jumlah industri kecil menengah yang telah didata oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 12.843 industri.

II. STUDI LITERATUR

Deskripsi analisis dan perancangan sistem informasi terbagi atas beberapa bagian, pada bab ini akan dibahas mengenai definisi sistem, analisis sistem dan desain sistem, siklus hidup pengembangan sistem informasi (SDLC), pengembangan aplikasi cepat (RAD), alat rekayasa perangkat lunak berbasis komputer (CASE), metodologi agile dan pemrograman

eXtreme, analisis dan desain berorientasi objek, dan proses terpadu rasional (RUP).

A. Definisi Sistem

Sistem merupakan sekumpulan komponen atau jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berkaitan dan saling bekerja sama membentuk suatu jaringan kerja untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu^[1]. Menurut schronderberg (1971) dalam suradinata (1996) menjelaskan bahwa sistem adalah:

1. Komponen-komponen yang saling berhubungan satu sama lain.
2. Suatu kesesluruhan tanpa memisahkan komponen pembentuknya.
3. Bersama-sama dalam mencapai tujuan.
4. Memiliki *input* dan *output*-nya yang dibutuhkan oleh sistem lainnya.
5. Terdapat proses yang mengubah *input* menjadi *output*.
6. Menunjukkan adanya entropi.
7. Memiliki aturan.
8. Memiliki subsistem yang lebih kecil
9. Memiliki deferensi antarsubsistem
10. Memiliki tujuan yang sama meskipun mulainya berbeda.

Sistem minimal harus memiliki empat komponen yakni masukan, pengolahan, keluaran, dan balikan atau *control*.

B. Analisis sistem dan desain sistem

Analisis sistem adalah sebuah istilah yang secara kolektif mendeskripsikan fase-fase awal pengembangan sistem^[2]. Analisis sistem adalah teknik pemecahan masalah yang menguraikan komponen-komponen dengan mempelajari seberapa bagus bagian-bagian komponen tersebut bekerja dan berinteraksi untuk mencapai tujuan mereka. Analisis sistem merupakan tahapan paling awal dari pengembangan sistem yang menjadi fondasi dalam menentukan keberhasilan sistem informasi yang dihasilkan nantinya.

Desain sistem adalah sebuah teknik pemecahan masalah yang saling melengkapi yang mengangkat kembali bagian-bagian komponen menjadi sistem yang lengkap, harapannya sebuah sistem yang diperbaiki. Hal ini melihat penambahan, penghapusan, dan perubahan bagian-bagian *relatif* pada sistem awal. Pada desain model dan model data, untuk mewujudkan kebutuhan sistem didefinisikan dan kerangka kerja untuk coding juga ditentukan. Dokumentasi dari tahapan desain ini akan sangat berguna untuk pengembangan sistem di masa depan, jika ada perubahan dari kebutuhan pengguna.

C. Siklus Hidup Pengembangan Sistem Informasi (SDLC)

Dalam pengembangan perangkat lunak pastinya melewati beberapa tahapan pengembangan, mulai dari perencanaan sampai dengan implementasi^[3]. Bila perangkat lunak atau sistem tersebut sudah diimplementasikan pada perkembangannya timbul permasalahan terkait sistem tersebut. Siklus ini disebut dengan siklus hidup pengembangan sistem (*Systems Development Life Cycle/SDLC*). *Systems Development Life Cycle* merupakan metodologi umum yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi.

Siklus hidup pengembangan sistem informasi merupakan suatu bentuk yang digunakan untuk menggambarkan tahapan

utama dan langkah-langkah pada tahapan tersebut dalam proses pengembangan sistem.

Pengembangan sistem yang baru ataupun pengembangannya ini akan dimulai dari tahap perencanaan kembali. Berikut ini merupakan penjelasan dari siklus hidup pengembangan sistem :

- a. Tahap Perencanaan
Perencanaan pengembangan sistem pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui dan mengedepankan sistem yang akan dikembangkan. Target apa saja yang dicapai, lama pengerjaannya, serta mempertimbangkan kebutuhan dana yang digunakan dalam pengembangan sistem.
- b. Tahap Analisis
Pada tahapan analisis ini mengumpulkan kebutuhan-kebutuhan bisnis apa saja dari berbagai stakeholders yang berkepentingan. Mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan bisnis yang akan ditindaklanjuti guna diakomodir oleh sistem yang akan dibangun. Membuat prototype sederhana untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Melakukan prioritasasi terhadap kebutuhan-kebutuhan bisnis yang telah didefinisikan. Membuat dan mengevaluasi alternatif-alternatif solusi untuk masing-masing kebutuhan tersebut. Mengulas rekomendasi solusi dengan pihak manajemen.
- c. Design
Melakukan perancangan dengan mengintegrasikannya dengan jaringan. Merancang arsitektur aplikasi yang akan digunakan. Merancang tampilan layar untuk pengguna. Merancang sistem *interfaces*. Merancang dan mengintegrasikan sistem dengan database. Membuat prototype untuk detil-detil perancangan. Membuat dan mengintegrasikan sistem dengan sistem kontrol
- d. *Implementation*
Membangun komponen-komponen perangkat lunak. Melakukan verifikasi dan uji coba terhadap sistem yang telah selesai dibangun. Melakukan konversi data. Melatih para pengguna untuk berinteraksi serta menyelesaikan tugas kerjanya dengan menggunakan sistem. Membuat dokumentasi terhadap sistem yang telah dibangun yang berupa *manual book*.
- e. Aktivitas
Melakukan pemeliharaan sistem dengan pengecekan secara berkala/periodik.

D. Pengembangan Aplikasi Cepat (RAD)

Application Development mengacu pada pengembangan aplikasi berbeda dengan pemrograman yang hakikatnya memiliki tanggung jawab lebih besar^[4]. *Rapid Application Development* atau RAD merupakan jawaban atas kekurangan dari teknik prototipe yang digunakan pada saat sekitar tahun 1970- an seperti model *Waterfall*. Kekurangan teknik pendahulunya yaitu membutuhkan proses pembuatan yang lama sehingga mengakibatkan saat rancangan yang dibuat selesai perangkat lunak tersebut sudah dianggap usang. Sebagian orang beranggapan bahwa RAD hanya dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi kecil. RAD bukan hanya dapat digunakan untuk membuat aplikasi berskala kecil.

Walaupun penggunaannya simpel, namun RAD dapat digunakan untuk membuat aplikasi berskala kecil atau besar. Jika permasalahan tersebut tidak dapat selesai, maka Anda perlu memikirkan metodologi lain untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Banyak pembuat perangkat lunak yang berhasil merancang dan membuat perangkat lunak dengan jutaan pengguna sekaligus aktivitas transaksi. Dengan ketelitian dan kecermatan RAD dapat digunakan untuk membuat perangkat lunak berskala besar dan kecil. Saat bekerja di perusahaan IBM pada tahun 1980-an James Martin mengembangkan RAD. RAD merupakan sebuah proses prototipe untuk membuat perangkat lunak. Cara tersebut diakui oleh berbagai pengembang perangkat lunak seperti Mozilla, Oracle atau Microsoft. Ciri khas RAD antara lain menghasilkan sistem berkualitas, dapat diselesaikan dengan cepat, mudah di distribusi dan hemat biaya. Secara keseluruhan metodologi RAD terdiri dari tiga tahapan proses, yaitu requirements planning, design workshop dan implementation..

E. Alat Rekayasa Perangkat Lunak Berbasis Komputer (CASE)

Alat diagram memungkinkan representasi grafis. Komputer menampilkan dan melaporkannya generator membantu prototipe bagaimana sistem "terlihat dan merasa". Produk Rasio IBM adalah alat CASE yang paling terkenal^[5]. Alat analisis secara otomatis memeriksa konsistensi dalam diagram, formulir, dan laporan.

Repositori pusat menyediakan penyimpanan terintegrasi diagram, laporan, dan spesifikasi manajemen proyek Generator dokumentasi membakukan dokumentasi teknis dan pengguna. Generator kode memungkinkan generasi otomatis program dan kode database langsung dari dokumen desain, diagram, formulir, dan laporan.

F. Metodologi Agile dan Pemrograman eXtreme

Agile adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pendekatan pengembangan perangkat lunak yang menekankan pengiriman bertahap, kolaborasi tim, perencanaan berkelanjutan, dan pembelajaran berkelanjutan, alih-alih mencoba menyampaikannya sekaligus menjelang akhir^[6]. Agile berfokus pada menjaga proses ramping dan menciptakan produk-produk minuman yang layak (MVP) yang melewati sejumlah iterasi sebelum segala sesuatu bersifat final.

Metodologi agile adalah praktik yang mempromosikan iterasi pengembangan dan pengujian yang berkelanjutan diseluruh siklus pengembangan perangkat lunak proyek.

Pengembangan perangkat lunak tangkas menekankan pada empat nilai inti :

1. Interaksi individu dan tim atas proses dan alat
2. Bekerja perangkat lunak melalui dokumentasi yang komprehensif
3. Kolaborasi pelanggan atas negosiasi kontrak
4. Menanggapi perubahan setelah mengikuti rencana

Beberapa metode yang digunakan dalam metodologi agile:

1. Serum
Serum adalah kerangka kerja dimana orang dapat mengatasi masalah adaptif yang kompleks, sementara

secara produktif dan kreatif memberikan produk dengan nilai setinggi mungkin.

2. Lean
Lean mempertahankan cengkrumannya dibidang manufaktur tetapi juga telah menemukan aplikasi baru dalam pekerjaan pengetahuan, membanu bisnis di semua industri, menghilangkan limbah, meningkatkan proses, dan mendorong inovasi.
3. Kamban
Kamban adalah metode manajemen alur kerja yang sangat visual yang populer diantara tim lean. Kamban dirancang untuk membantu tim bekerja sama secara efektif
4. *Dynamic Systems Development Method (DSDM)*
DSDM adalah kerangka kerja yang terdiri dari delapan prinsip, siklus hidup dan produk, peran dan tanggung jawab dan beberapa teknik praktik terbaik. Ini menopang dan mendukung filosofi memberikan manfaat bisnis yang selaras secara strategis sedini mungkin untuk memberi organisasi pengembalian laba investasi (ROI)
5. Extreme Programming (XP)
XP adalah pendekatan disiplin untuk memberikan perangkat lunak berkualitas tinggi dengan cepat dan terus menerus. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak dan responsif dalam menghadapi perubahan kebutuhan pelanggan.
6. *Feature Driven Development (FDD)*
FDD diperkenalkan pada tahun 1997 oleh Jeff De Luca. FDD memadukan sejumlah praktik terbaik yang diakui industri menjadi kesatuan yang utuh. Tujuannya adalah untuk memberikan perangkat lunak yang nyata dan berfungsi berulang kali secara tepat waktu
7. Kristal
Metode kristal menunjukkan bahwa tim yang dia wawancarai tidak mengikuti metodologi formal namun mereka masih berhasil menyelesaikan proyek.

Pemrograman eXtreme

XP merupakan salah satu metodologi rekayasa perangkat lunak yang banyak digunakan untuk mengembangkan aplikasi oleh para developer. XP diperkenalkan oleh Kent Beck ketika ia ditunjuk untuk menangani sebuah proyek penggajian dari chrysler yang dikenal dengan C3. XP sangat cocok untuk pengembangan proyek yang memerlukan adaptasi cepat dalam perubahan-perubahan yang terjadi selama pengembangan aplikasi.

Kerangka kerja pada XP terdiri dari beberapa bagian seperti planning, perancangan, coding, dan testing. Aspek-aspek dasar pada XP sebagai berikut:

1. *Planning Game*
2. *Small Releases*
3. *Metaphor*
4. *Simple Design*
5. *Refactoring*
6. *Testing*

7. *Pair Programming*
8. *Collective Ownership*
9. *Coding Standart*
10. *Continous Integration*
11. *40-Hours Week*
12. *On-Side Costumer*

G. Analisis dan Desain Berorientasi Objek

Pemrograman orientasi objek bekerja dengan baik ketika dibarengi dengan *object-oriented Analysis and Design Process*. Orientasi objek merupakan teknik dalam pengembangan perangkat lunak teknik ini merupakan titik kulminasi dalam menentukan cara efektif dalam membangun sistem dan menjadi metode yang paling banyak dipakai oleh para pengembang perangkat lunak saat ini.

Objek mempresentasikan sesuatu sistem real seperti siswa, sistem kontrol permukaan sayap pesawat, sensor atau mesin. Objek juga mempresentasikan sesuatu dalam bentuk konsep seperti nasabah bank, merek dagang, pernikahan atau sekadar listing. Kelas adalah gambaran satu set objek yang memiliki atribut, karakter dan kondisi. Kelas mirip tipe data pada pemrograman non-objek, tapi lebih komprehensif karena terdapat struktur sekaligus karakteristiknya.

Pembungkusan merupakan pengumpulan dari berbagai potongan-potongan informasi dan perilaku spesifik yang bekerja pada informasi tersebut. Pewarisan merupakan konsep dimana metode atau atribut yang ditentukan oleh dalam sebuah objek kelas dapat diwariskan atau digunakan lagi oleh objek kelas lainnya. Generalisasi merupakan teknik dimana atribut dan perilaku yang umum pada beberapa tipe kelas objek. Polimorfisme berarti suatu fungsionalitas yang diimplementasikan dengan berbagai cara yang berbeda. Pada terminologi berorientasi objek, ini berarti kita dapat memiliki berbagai implementasi sebagai fungsionalitas tertentu.

H. Proses Terpadu Rasional (RUP)

RUP sangat dipengaruhi oleh analisis dan desain berorientasi objek dan UML^[8]. Pada tahun 2003, IBM mengakuisisi Rasional software. Ada tiga persepektif pada RUP yaitu *Dynamic Perspective and Lifecycle Phases*, *Static Perspective*, dan *Practice Perspective and Core Process*. *Dynamic Perspective and Lifecycle Phases* menunjukkan fase RUP dari waktu ke waktu yang terus berubah. *Static Perspective*, dan *Practice Perspective* terbuat dari hal-hal yang tidak mengubah diri untuk tetap bekerja untuk mengubah proses dinamis. *Practice Perspective* dibuat dari implementasi yang efektif berdasarkan pengalaman sebelumnya baik yang digunakan selama proses.

I. Business Process Diagram (BPD)

Business Process Diagram digunakan sebagai panduan dalam proses perancangan ulang. Meskipun efektif dalam menunjukkan proses bisnis secara garis besar, business process diagram tidak menunjukkan secara jelas interaksi yang terjadi antara aktor dan sistem. Interaksi tersebut digambarkan melalui use case diagram^[9].

J. Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram atau disebut juga ER diagram digunakan dalam mendokumentasi kebutuhan pengguna dan dalam merancang database secara logis dengan menggunakan ER atau semantic object sesuai kebijakan perusahaan^[10]. ER berisi tentang kumpulan entitas yang lengkap dengan sejumlah atribut dan sejumlah komponen relasi. Simbol tersebut terbagi atas dua simbol yaitu: atribut, entity, relasi, dan link. Atribut menguraikan tentang tujuan dari relasi atau entity.

K. Database

Perancangan database dilakukan sesuai dengan kebutuhan sistem informasi pemasaran dengan mempertimbangkan aliran data dan informasi pada sistem yang dirancang. Perancangan database terdiri atas file-file dengan record yang menghubungkan menghubungkan dengan suatu subjek tertentu. Kumpulan record terdiri dari field-field yang saling berhubungan dengan logika. Penyusunan struktur data sebuah database ditentukan oleh model data yang digunakan. Model data merupakan kumpulan dari alat-alat atau lambang yang digunakan untuk menggambarkan data secara konseptual.

III. PEMBAHASAN

Studi Kasus:

Perancangan Sistem Informasi Pengendalian Kualitas pada Laboratorium Proses IV PT X

Perancangan sistem informasi sangat diperlukan oleh perusahaan atau organisasi, khususnya PT X yang memiliki laboratorium untuk aktivitas pengendalian kualitas. PT X masih menggunakan *spreadsheet* sebagai aplikasi pendukung dalam aktivitas. Namun, aplikasi pendukung tersebut masih lamban, sehingga membuka peluang kecurangan terhadap keamanan data dan aktivitas dan evaluasi menjadi lamban dan tidak efisien. Analisis sistem dan desain pada perbaikan perancangan sistem pada PT X telah dilakukan dengan tujuan aktivitas dan evaluasi pada PT X berjalan dengan efektif dan efisien serta tingkat kecurangan terhadap keamanan data dapat diminimalisir. Analisis sistem pada PT X dilakukan dengan mempelajari seberapa bagus bagian-bagian komponen tersebut bekerja dan berinteraksi untuk mencapai tujuan. Pada permasalahan ini dilakukan dengan adanya *Business Process Diagram* (BPD) dan *Use Case*. Otoritas dan level akses yang berbeda-beda dari masing-masing aktor akan meningkatkan keamanan informasi, sehingga berbagai bentuk kecurangan yang melibatkan manipulasi data oleh pihak lain dapat diminimalisir.

Studi Kasus :

Perbaikan Pengelolaan Pergudangan Melalui Penerapan Sistem Informasi Pergudangan di CV. ABB

Penggunaan DFD pada pengelolaan gudang memudahkan penggambaran sistem secara jelas, sehingga komponen-komponen data dapat dihubungkan melalui alur data. Tampilan *database design* pada perancangan sistem informasi ditunjang dengan adanya ERD. ERD membantu dalam hal perancangan dan dokumentasi informasi, sehingga alur penyampaian

komponen dari satu komponen ke komponen dapat tersampaikan dan penyampaian informasi data dilakukan secara cepat dan jelas. Permasalahan pengelolaan gudang dalam hal pemesanan *spare part* dapat diminimalisir dengan adanya perancangan sistem informasi dimana adanya laporan pemesanan dan menu-menu secara jelas dan akurat. Pendataan gudang dapat terdata dengan baik dengan penggunaan ERD dan DFD, dimana komponen-komponen ketika *user* memasukkan data langsung terdokumentasi secara otomatis oleh sistem sehingga manipulasi data dan kerugian dari segi biaya dapat diminimalisir. Analisis sistem dan desain sistem pada permasalahan ini dapat diatasi dengan perencanaan, analisis, dan implementasi yang baik, sehingga sistem pada pengelolaan gudang dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Studi Kasus :

Perancangan Sistem Informasi Pemasaran Biduk Wisata Pulau Berbasis Web Mobile

Perancangan sistem informasi didaerah wisata sangat dibutuhkan agar penyampaian informasi wisata dapat tersampaikan kepada pengunjung. Wisata di daerah sungai pisang belum tersampaikan informasi secara jelas kepada pengunjung. Data-data berkaitan dengan wisata pulau di Sungai Pisang dikumpulkan dan disimpan dalam database yang dirancang dengan menggunakan MySQL. Database ini digunakan dalam sistem informasi pemasaran yang dirancang. Selanjutnya, sistem informasi pemasaran biduk wisata pulau di Sungai Pisang, Padang, Sumatera Barat dirancang untuk nelayan biduk dalam upaya meningkatkan pemasaran. Informasi ini sangat berguna bagi pengguna untuk memilih wisata pulau yang diinginkan dan juga membantu masyarakat yang tinggal di tempat wisata dalam segi ekonomi.

Studi Kasus :

Optimasi AHP dalam mendukung UMKM di Bangka Belitung dalam memanfaatkan *E-Commerce*

UMKM masih dipasarkan di wilayah Bangka Belitung. Produk UMKM sulit berkembang secara signifikan akibat masih terbatasnya area pemasaran. Salah satu cara agar pangsa pasar produk UMKM dapat lebih luas adalah dengan mengubah cara dan strategi penjualan. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong atau menghambat pelaku usaha UMKM di Kepulauan Bangka Belitung dengan memanfaatkan perdagangan elektronik atau e-commerce. Aplikasi ini secara khusus dibuat sesuai dengan konsep perbandingan berpasangan yang ada di AHP, sehingga proses perhitungan matriks dapat dilakukan lebih mudah dengan bantuan perangkat lunak. Hasil ini menunjukkan bahwa faktor yang masih penting untuk diperhatikan dalam rangka meningkatkan keberhasilan penggunaan e-commerce bagi pelaku UMKM Kepulauan Bangka Belitung adalah faktor kendala teknologi, khususnya teknologi informasi. Sehingga UMKM dapat berkembang dengan pesat melalui aplikasi AHP yang ditunjang melalui perbaikan perancangan sistem informasi.

IV. KESIMPULAN

Perancangan sistem informasi sangat diperlukan dalam mengatasi permasalahan di perusahaan atau organisasi. Studi literatur yang dibahas mengenai definisi sistem, analisis sistem dan desain sistem, siklus hidup pengembangan sistem informasi (SDLC), pengembangan aplikasi cepat (RAD), alat rekayasa perangkat lunak berbasis komputer (CASE), metodologi agile dan pemrograman eXtreme, analisis dan desain berorientasi objek, proses terpadu rasional (RUP), BPD, ERD, dan database. Perbaikan perancangan sistem informasi dilakukan dengan menggunakan *Business Process Diagram* (BPD) dan *Use Case Diagram* (UCD) agar sktivitas proses perancangan data dapat berjalan dengan baik dan peluang terhadap tingkat kecurangan data dapat diminimalisir. Proses perbaikan perancangan sistem informasi dilakukan melalui 5 tahap dari tahap perencanaan, analisis, desain, implementasi, dan aktivitas, sehingga kegiatan dari sistem informasi dapat berjalan dengan baik.

REFERENSI

- [1] M. Muslihidin, Oktafianto, *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Menggunakan Model Terstruktur dan UML*. Yogyakarta, Indonesia: CV ANDI OFFSET, 2016, pp 1-2
- [2] M. Muslihidin, Oktafianto, *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Menggunakan Model Terstruktur dan UML*. Yogyakarta, Indonesia: CV ANDI OFFSET, 2016, pp 28-29
- [3] M. Prabowo, *Metodologi Pengembangan Sistem Informasi*. Salatiga, Indonesia: LP2M IAIN Salatiga, 2020, pp 34-36
- [4] M. Huda, *Teknologi Komputer*. Salatiga, Indonesia: BISAKIMIA, 2019, pp 115-116
- [5] A. Hoffer, Joey. F. George, J. S. Valaicich. *Modern Systems Analysis and Design* 2 nd ed. London: Pearson Education, 2014
- [6] M. H. K. Saputra, L. V. Aprilian. *Belajar Cepat Metode SAW*. Bandung, Indonesia: Kreatif Indonesia Nusantara, 2020, pp 66-68
- [7] A. F. Hanif, *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi untuk Keunggulan Bersaing Perusahaan dan Organisasi Modern*. Yogyakarta, Indonesia: CV ANDI OFFSET, 2007, pp 24-25
- [8] R. B. Hadiprakoso, *Rekayasa Perangkat Lunak*. Indonesia: RBH, 2020, pp 337
- [9] B. Yuliandra. R. F. Wulan, "Perancangan Sistem Informasi Pengendalian Kualitas pada Laboratorium Proses IV PT X", *Jurnal Optimasi Sistem Industri*, Vol 17, no 2, Okt 2018, DOI: 10.25077/josi.v17.n2.p113-125.2018
- [10] H. H. Azwir. O. Patriani, "Perbaikan Pengelolaan Pergudangan Melalui Penerapan Sistem Informasi Pergudangan di CV. ABB". *Jurnal Optimasi Sistem Industri.*, Vol 16, no 1, Okt 2017, DOI: 10.25077/josi.v16.n1.p10-24.2017
- [11] E. Amrina, "Perancangan Sistem Informasi Pemasaran

Biduk Wisata Pulau Berbasis Web Mobile”. Jurnal Vol 18, no 2, Okt 2019, DOI: 10.25077/josi.v18.n2.p142-152.2019

- [12] H. Magdalena, S. Irawadi, “Optimasi AHP dalam mendukung UMKM di Bangka Belitung dalam memanfaatkan E-Commerce”. Vol 17, no 1, Apr 2018, DOI: 10.25077/josi.v17.n1.p16-25.2018